

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Secretaria de
Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

NOTA TÉCNICA

Estratégias para melhorar a eficiência das compras de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

Autora:

Gabriele Santos da Silva

Maio 2022

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**

Estratégias para melhorar a eficiência das compras de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

Autora:

Gabriele Santos da Silva¹

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Silva, GS. *Estratégias para melhorar a eficiência das compras de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro*. Nota Técnica, maio, 2022. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14262413.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>

contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestre em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

INS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Secretaria de
Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

NOTA TÉCNICA

Estratégias para melhorar a eficiência das compras de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

Autora:

Gabriele Santos da Silva

Maio 2022

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**

NOTA TÉCNICA

1. ASSUNTO

1.1 Estratégias para melhorar a eficiência das compras de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

2. INTRODUÇÃO

2.1 A presente Nota Técnica tem o objetivo de elencar algumas sugestões e recomendações, a partir da detecção dos principais problemas relacionados ao ciclo de compras, visando promover maior agilidade no rito processual para finalização da aquisição dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

2.2 A Nota é um dos subprodutos da dissertação de Mestrado Profissional de Gabriele Santos da Silva, intitulada “Aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no estado do Rio de Janeiro (2017-2021)” e defendida em 02/05/2022. Um dos objetivos específicos da dissertação e que resultou na presente Nota foi exatamente identificar os principais obstáculos encontrados nas etapas envolvidas no processo de aquisição de medicamentos do CEAF que podem atrasar a finalização das compras e recomendar estratégias que possam melhorar sua eficiência na SES-RJ.

2.3 Os elementos apresentados almejam melhorar o desempenho das aquisições na modalidade de compra mais utilizada no âmbito da SES-RJ: Licitação – Pregão Eletrônico (PE), através do Sistema de Registro de Preços, em consonância com o disposto no Decreto nº 46.751/2019 [1].

2.4 Esta Nota considerou a legislação e as normativas vigentes até abril/2022 sobre as compras públicas no âmbito nacional e estadual, bem como a estrutura organizacional da SES-RJ.

3 PRINCIPAIS GARGALOS IDENTIFICADOS NOS PROCESSOS DE COMPRAS

3.1 A avaliação das macroetapas do ciclo de compras com tempo mais prolongado para a sua execução, que são responsáveis pela lentidão e ineficiência das compras, procurando relacionar as possíveis causas da morosidade na SES-RJ, podem ser visualizadas no Gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1 – Proporção do tempo médio de execução da modalidade Licitação nos processos de compras de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 2017-2021

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados extraídos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

3.2 Nota-se que a Instrução processual para pesquisa de preços e estimativa do valor da contratação corresponde, em média, por cerca de 42% do prazo total de tramitação dos processos de aquisição, sendo, portanto, a macroetapa com maior morosidade dentro do ciclo de compras na SES-RJ. Essa situação pode ter sido ocasionada por influência de diversos fatores internos e externos, alguns mais específicos da operacionalização dos processos e outros de natureza conjuntural:

- Macroetapa com o maior número de etapas para efetivação na modalidade estudada (n = 13).
- Necessidade de aprovação de outra Subsecretaria do estado (SEPLAG-RJ) para dar continuidade ao rito processual [2].
- Prazo mínimo de cinco dias úteis para envio das estimativas individuais de quantitativos dos órgãos e entidades convidadas para participarem do Registro de

Preços, por meio do Plano de Suprimentos do SIGA [1].

- d. Cumprimento dos prazos legais estabelecidos para apresentação de propostas por parte dos fornecedores, entre 5-30 dias corridos, a depender da complexidade do objeto [3].
- e. Realização de nova pesquisa de preços caso não sejam obtidos, ao menos, três preços de referência.
- f. Aprovação da pesquisa de preços pelo setor requisitante.
- g. Cumprimento da exigência acerca das consultas obrigatórias às Atas de Registro de Preços vigentes e com preços mais vantajosos [4].
- h. Crise financeira do estado e, conseqüentemente, a falta de interesse na apresentação de cotações pelas empresas do ramo farmacêutico para compor a cesta de preços durante o período de tempo (abril/2017 a abril/2021) utilizado na análise desenvolvida.

3.3 A Formalização contratual foi responsável por 11% do tempo total de tramitação, com a dependência de fatores externos para a sua execução, por exemplo, o acionamento da empresa vencedora para obter a documentação obrigatória estabelecida no edital de licitação e a assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP) a ser celebrada junto à SES-RJ, onde o tempo estabelecido para o retorno da empresa pode ser um ponto de melhoria. Posteriormente, a ARP deve ser assinada pelo Subsecretário Executivo e encaminhada para a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), tempo que, pelas características intrínsecas, tem potencial de ser abreviado.

3.4 As macroetapas denominadas Autorização para início dos procedimentos licitatórios, Atos preparatórios para publicação do edital e Fase externa da licitação responderam por 7% do tempo total consumido, cada uma delas. Oportuno destacar que as duas primeiras macroetapas são passíveis de ter um tempo médio de execução mais célere, enquanto a Fase externa da licitação deve obedecer aos prazos legais (dias úteis) estipulados na legislação e, assim como outras macroetapas, depende de fatores externos (fornecedores) e da participação do setor requisitante para finalização, o que pode interferir em seus tempos processuais.

3.5 O Parecer jurídico necessita da participação de diversos setores envolvidos no ciclo de compras para o cumprimento das exigências pertinentes. Porém, dentro

desse processo de trabalho, a etapa da análise e emissão de parecer jurídico, executada pelo corpo técnico da Assessoria Jurídica, é a responsável pela elevação do tempo médio devido à morosidade na sua execução.

3.6 Somadas, as macroetapas supramencionadas, totalizaram, aproximadamente, 80% do tempo total gasto na aquisição de medicamentos pela SES-RJ.

3.7 Destaca-se que todas as macroetapas possuem uma janela de oportunidade para sua potencial redução de duração.

4 RECOMENDAÇÕES DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS COMPRAS

4.1 A partir do mapeamento e diagnóstico dos processos de aquisição realizados na dissertação em questão, foi possível visualizar os fluxos das compras, desde a escala macro até a mais detalhada e identificar os principais gargalos existentes no ciclo das compras estaduais.

4.2 As recomendações foram elaboradas sob a perspectiva da experiência desta pesquisadora (como corpo técnico da SAFIE e, atualmente, da Coordenação de Compras) e, também, baseada na experiência de outras Secretarias Estaduais de Saúde. No Quadro 1, as orientações basearam-se nas causas intrínsecas, ou seja, àquelas inerentes aos fluxos de trabalho, e nas causas conjunturais, relacionadas a fatores externos, listadas em sequência:

Quadro 1 – Recomendações para melhorar a eficiência das compras

Otimizar o instrumento de planejamento para fundamentar a contratação
Aperfeiçoar e validar o fluxo de execução dos processos de compras
Elaborar Procedimento e/ou Norma Interna sobre a padronização dos fluxos de compras
Adequar a força de trabalho nos setores executores do ciclo de compras
Elaborar Procedimento e/ou Diretriz para a padronização da pesquisa de preços
Estabelecer por meio de Norma Interna o tempo médio de permanência dos processos de aquisição
Estabelecer indicadores de desempenho para as aquisições
Agenda de reuniões regulares entre setor requisitante e setor de compras
Utilização de Parecer Referencial nas contratações

4.2.1 O Estudo Técnico Preliminar (ETP) não deve ser restrito ao número de registros sanitários na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e nem ao

número de cadastro de fornecedores ativos no SIGA, devendo conter o máximo de informações possível e estar em concordância com a lista padronizada pelo Ministério da Saúde (MS) e com o registro sanitário da ANVISA.

4.2.2 Nessa conjuntura, chama atenção a divergência de informações acerca da nomenclatura dos medicamentos encontrada nas bases de dados da ANVISA, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), SIGA e Código BR, dificultando a etapa da elaboração da pesquisa de preços, que é realizada por funcionários administrativos.

Sendo assim, sugere-se que seja inserido o Código BR no ETP e no Termo de Referência, código este utilizado para busca de preços públicos nas bases de dados elencadas como obrigatórias no arcabouço jurídico e legal das compras públicas.

4.2.3 Sugere-se que os fluxos de execução das compras de medicamentos do CEAF- RJ construídos devem ser aprimorados, com a representação de cada atividade em termos de entrada, saída e ações, nos moldes de Fluxograma de Processo ou Fluxograma de Tomada de Decisão, amplamente utilizados na modelagem de processos de forma a garantir um resultado consistente. A validação dos fluxos elaborados se faz necessária e deve ser realizada pelo gestor de cada área envolvida na execução do ciclo de compras, visando mitigar possíveis “incoerências” ao longo do mapeamento.

4.2.4 Após a otimização e validação dos fluxos de compras pelos gestores da SES- RJ, faz-se necessária a elaboração de Procedimento Operacional Padrão e/ou Norma Interna para legitimar os fluxos elaborados.

Tal medida se faz recomendável para que essa construção e avanço no cenário das aquisições, advindas das constantes discussões levantadas no cotidiano desde a instauração da crise financeira, seja implantada efetivamente e permaneça nesta Secretaria de Saúde independente de trocas da cadeia de comando (Subsecretários, Superintendentes e Coordenadores).

4.2.5 A adequação da força de trabalho deve ser avaliada em termos quantitativos e qualitativos, sendo uma oportunidade de melhoria identificada. A quantidade insuficiente e recursos humanos técnicos e qualificados e, em contrapartida, o elevado número de profissionais administrativos (níveis fundamental e médio) em setores estratégicos, impactam na celeridade da marcha processual. Portanto,

sugere-se uma análise crítica dos processos de trabalho e da força de trabalho e, posteriormente, uma reorganização no organograma desses setores estratégicos. Adicionalmente, a falta de conhecimento sobre a execução do ciclo de compras propicia a ineficiência e influencia na produtividade das aquisições em geral. Nessa esteira, aconselha-se a capacitação dos profissionais com a realização de um ciclo de treinamentos abordando essa temática de alta complexidade, sobretudo na pesquisa de preços (macroetapa com maior tempo de execução). Seria importante que tal capacitação incluísse os setores requisitantes, além dos setores da Subsecretaria Executiva (principais executores na cadeia).

Outra sugestão seria um cronograma de visitas técnicas dos representantes de cada área estratégica da SES-RJ a outros estados referência nas compras de medicamentos do CEAF estadual, almejando identificar ações que possam ser implementadas no ERJ e que possam melhorar o desempenho das aquisições estaduais. Especificamente na macroetapa que despence o maior tempo de execução, a padronização nos processos de trabalhos deve ser contínua e capilarizada entre a equipe, evitando assim divergências nas ações e delongas na conclusão das compras de medicamentos que despendem análise mais criteriosa durante a pesquisa de preços.

Cabe frisar a necessidade de fortalecimento das ações junto aos fornecedores de medicamentos, através de uma comunicação mais ativa (e-mails + contato telefônico) durante a fase de solicitação de cotação. No caso dos medicamentos do CEAF-RJ com mercado restrito (Grupo 1B), pode haver necessidade do contato junto aos fabricantes para ajudar na composição da cesta de preços.

Nesse sentido, orienta-se que as informações presentes no ETP sejam consideradas durante a pesquisa de mercado, no que tange ao cenário mercadológico de medicamentos, como o último preço praticado nas contratações realizadas pela SES- RJ e as aplicações do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme obrigatoriedade preconizada a Resolução CMED em vigor.

Ademais, sugere-se que a cesta de preços dos medicamentos deste Componente tenha a presença de proposta(s) oriunda(s) de fornecedor(es) e, se possível, de fabricantes (quando couber), evitando assim que a pesquisa de mercado seja composta exclusivamente por preços públicos, haja vista a diferença na

desoneração do ICMS entre os estados e a influência direta no preço final do produto.

4.2.6 Atualmente, não existe tempo máximo estipulado para a permanência dos processos nos setores, ficando a critério de cada um o tempo de execução das suas etapas, sendo esse um fator de potencial impacto para a lentidão na conclusão dos processos de aquisição.

Logo, recomenda-se quantificar e estipular o tempo médio de permanência dos processos em cada setor envolvido na execução do ciclo de compras, devendo atentar para as peculiaridades inerentes à cada etapa, assim como se faz recomendável estabelecer por Norma Interna, para haver a implantação efetiva e permaneça nesta Secretaria de Saúde independente das trocas de gestores (Subsecretários, Superintendentes e Coordenadores). Os indicadores de desempenho são uma ferramenta de grande valia para os gestores, haja vista o monitoramento e análise das informações relevantes no ciclo de compras e que fornecem subsídios para as tomadas de decisões estratégicas. De modo geral, a falta de visibilidade do desempenho é um ponto crítico para avaliação dos processos de aquisição.

Segundo estudo realizado pelos autores Brito, Almeida e Costa Brito (2016), em um hospital da Universidade Federal da Grande Dourados (Mato Grosso do Sul), foram elencados indicadores de desempenho capazes de mensurar a eficiência na tramitação de processos de compras públicas [5], descritos no Quadro 2, na página a seguir.

4.2.7 Os indicadores sugeridos (ou outros que sejam definidos) devem ser compartilhados entre os setores da SES-RJ em intervalos regulares, podendo ser em um intervalo quadrimestral, assim como os instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), visando a transparência e publicização de dados, assim como ampliar o grau de análise da eficiência e gestão do SUS no ERJ.

Quadro 2 – Indicadores de desempenho nas fases de instrução processual da Licitação

Indicador	Variável	Descrição	Objetivo
Processos abertos	Processos	Quantidade mensal de processos abertos	Mensurar a quantidade de processos administrativos abertos
Processos em andamento	Processos	Quantidade mensal de processos em andamento	Monitorar a evolução da demanda de processos

Indicador	Variável	Descrição	Objetivo
Processos em fase de estimativa de preços	Processos	Quantidade mensal de processos em fase de estimativa de preços	Monitorar o quantitativo de processos na Coordenação de Compras
Tempo de tramitação de processos (fase de estimativa de preços)	Tempo	Tempo total (em dias) que o processo leva para percorrer a fase em questão	Monitorar possível morosidade na tramitação processual
Processos em fase de procedimento licitatório	Processos	Quantidade mensal de processos em fase de procedimento licitatório	Monitorar o quantitativo de processos na Coordenação de Licitação
Tempo de tramitação de processos (fase de procedimento licitatório)	Tempo	Tempo total (em dias) que o processo leva para percorrer a fase em questão	Monitorar possível morosidade na tramitação processual
Itens homologados	Itens	Quantidade de itens homologados	Mensurar a quantidade de itens homologados
Itens frustrados [∞]	Itens	Quantidade de itens frustrados [∞]	Mensurar a quantidade de itens frustrados [∞]
Economicidade das licitações	Valores	Diferença média entre os valores estimados e os valores contratados	Verificar a economicidade e efetividades das negociações nos processos licitatórios
Processos em fase de formalização contratual	Processos	Quantidade mensal de processos em fase de formalização contratual	Monitorar o quantitativo de processos na Coordenação de Contratos
Tempo de tramitação de processos (fase de formalização contratual)	Tempo	Tempo total (em dias) que o processo leva para percorrer a fase em questão	Monitorar possível morosidade na tramitação processual
Processos finalizados#	Processos	Quantidade mensal de processos finalizados#	Mensurar a quantidade de processos administrativos finalizados#
Tempo total de tramitação dos processos	Tempo	Tempo total (em dias) que o processo leva para ser finalizado	Monitorar o tempo de aquisição
Volume total de compras	Valores	Soma dos valores adquiridos mensalmente	Monitorar o valor adquirido e a representatividade perante o volume total adquirido
Quantidade de itens contratados	Itens	Soma das quantidades de que foram utilizados	Verificar o aproveitamento dos itens licitados e que foram utilizados pelo órgão

Notas: [∞]Itens frustrados aqueles que não foram homologados durante a realização do Pregão Eletrônico (também denominados fracassados ou desertos, a depender do resultado).
#Para este estudo, “finalizado” é entendido como processo de compra com a publicação da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato no veículo de comunicação oficial (Diário Oficial do ERJ).

Fonte: Elaboração própria, a partir de Brito, Almeida e Costa Brito, 2016 (In: <<http://www.profiap.org.br/profiap/eventos/2016/i-congresso-nacional-de-mestrados-profissionais-em-administracao-publica/anais-do-congresso/41382.pdf>>. Acesso em: 28 fev. 2022).

4.2.8 A agenda de reuniões regulares é uma recomendação de cunho estratégico, que versa sobre a necessidade de uma comunicação efetiva entre SAFIE e COOCOM para definição de priorização de processos e/ou

esclarecimentos de eventuais anormalidades no mercado farmacêutico para determinados itens.

Nesse escopo, a maior aproximação e interação entre as áreas pretende identificar os entraves e promover uma análise mais acurada do cenário mercadológico de medicamentos, objetivando maior resolutividade e efetividade nas compras.

Caso seja identificada necessidade, os fornecedores e/ou fabricantes podem ser contactados para participação nesta agenda de reuniões com o intuito de promover estratégias para aquisição deste grupo de medicamentos haja vista suas peculiaridades.

4.2.9 Atualmente, a fase de análise e emissão de parecer jurídico sobre a minuta do edital de licitação leva, no mínimo, 20-30 dias para realização, mesmo com a utilização das minutas-padrão e *checklists* preconizados pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), o que corrobora com a burocratização e morosidade no rito processual.

Recomenda-se o retorno da utilização de Parecer Referencial da PGE-RJ diante da necessidade de celeridade nos trâmites processuais, tendo em vista que os processos administrativos preparatórios visando à aquisição de bens representam número significativo e envolvem matéria repetitiva e homogênea da atividade desempenhada pelo órgão jurídico, haja vista a existência de minutas padronizadas de editais aprovadas pelo mesmo órgão.

Em casos de processos de compra peculiares, que necessitam de uma análise jurídica diferenciada dos padrões elencados no parágrafo anterior, deve ser mantida a análise e emissão de parecer jurídico pela consultoria jurídica da SES-RJ, assim como ocorre no estado de São Paulo.

Tal experiência já foi implementada anteriormente, nas compras com valores estimados até R\$ 1.000.000,00, contudo, só foi utilizada durante o período de seis meses, não sendo revalidada. Cumpre salientar que a utilização de Parecer Referencial e de Minutas-Padrão é comum em outros estados da federação, por exemplo em São Paulo, que possui Parecer Referencial para cada modalidade de compra e é renovado anualmente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 A mensuração dos tempos processuais permitiu elencar os setores estratégicos e as prováveis causas de morosidade, sendo o tempo um fator determinante para avaliar a eficiência do ciclo de compras e a capacidade de gestão da Assistência Farmacêutica no nível estadual.

5.2 Um dos fatores que interferem na condução das compras é a rigidez no cumprimento literal das questões legais e do rito administrativo, sob a justificativa de atendimento dos questionamentos dos órgãos de controle e visando a “proteção” dos gestores para evitar possíveis sanções administrativas. Contudo, a burocratização e a lentidão promovida por ela propiciam o desabastecimento de medicamentos de alto valor monetário e considerados essenciais para o tratamento de doenças crônicas.

5.3 As questões suscitadas demandam pesquisas futuras visando ampliar o escopo de discussão. Uma possibilidade de desdobramento é a formação de um grupo de trabalho interno na SES-RJ, com representantes de cada área envolvida na execução do ciclo de compras, visando implementar as recomendações elencadas, monitorar os resultados alcançados e, a partir desse ponto, promover novas melhorias nos processos de trabalho.

5.4 Por fim, informa-se que esta Nota Técnica poderá ser revista a qualquer tempo, desde que se julgue necessário.

GABRIELE SANTOS DA SILVA
Mestre em Saúde Coletiva

Instituto de Medicina Social – UERJ – Rio de Janeiro – Brasil

REFERÊNCIAS

- [1] RIO DE JANEIRO (Estado). Governo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto nº 46.751, de 27 de agosto de 2019. Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei Federal No 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2019.
- [2] RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Portaria SEPLAG/SUBLOG nº 003, de 11 de junho de 2021. Dispõe sobre a Solicitação de Autorização Prévia para a Realização de Registro de Preços e a comunicação de Adesão a Atas de Registro de Preços. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2021.
- [3] RIO DE JANEIRO (Estado). Governo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto nº 46.642, de 17 de abril de 2019. Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2019.
- [4] RIO DE JANEIRO (Estado). Governo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto nº 47.588, de 27 de abril de 2021. Dispõe sobre processos de contratações na Administração Pública para enfrentamento dos efeitos do período de calamidade pública e dá outras providências. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2021.
- [5] BRITO, R. F. de; ALMEIDA, V. L. de; COSTA BRITO, A. C. T. da. Indicadores de Desempenho em Compras Públicas: o caso de um Hospital Universitário. In: Congresso Nacional de Mestrados Profissionais em Administração Pública, I, 2016, Paraná. Artigo 41382: Transformação e Inovação organizacional. Disponível em: . Acesso em: 5 mar. 2022.

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva